

ADOBE PHOTOSHOP CC 2018 DASTURIY TAMINOTIDA GIF
ANIMATSIYA HOSIL QILISH TEXNOLOGIYASI

Hakimov Baxtiyor Muzaffar o'g'li

b_hakimov@adu.uz

talaba, Andijon davlat universiteti.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Adobe Photoshop CC 2018 dasturida GIF animatsiyasini yaratish texnologiyasi tadbiiq qilinadi. GIF animatsiyasini yaratishning asosiy usullarim tasvirlarni import qilish, framelar yaratish, eksport qilish jarayonlari ham ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: GIF animatsiya, Adobe Photoshop CC 2018, GIF animatsiyasini yaratish, animatsiya, effektlar, eksport, afzallik, kamchilik.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ГИФ-АНИМАЦИИ В ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ADOBE PHOTOSHOP CC 2018

Хакимов — сын Бахтияра Музаффара.

b_hakimov@adu.uz

студент Андижанского государственного университета.

Аннотация: В данной научной статье применена технология создания GIF-анимации в Adobe Photoshop CC 2018. Также показаны основные методы создания GIF-анимации: процессы импорта изображений, создания кадров и экспорта.

Ключевые слова: GIF-анимация, Adobe Photoshop CC 2018, Создание GIF-анимации, анимация, эффекты, экспорт, преимущество, недостаток.

GIF ANIMATION CREATION TECHNOLOGY IN ADOBE PHOTOSHOP
CC 2018 SOFTWARE

Hakimov is the son of Bakhtiyar Muzaffar

b_hakimov@adu.uz

student, Andian State University.

Abstract: This scientific article applies the technology of creating GIF animation in Adobe Photoshop CC 2018. The main methods of creating a GIF animation are also shown: the processes of importing images, creating frames, and exporting.

Key words: GIF animation, Adobe Photoshop CC 2018, Create GIF animation, animation, effects, export, advantage, disadvantage.

Tasvirni qanday tarzda gif animatsiya qilish kerakligi va qanday usuldan foydalanish kerakligini aniqlab olish kerak. Sababi phoyoshop dasturiy ta'minotining "Time Line" imkoniyatlari chegaralangan va bir necha xil usullari mavjud. Ular quyidagicha usul va tartib asosiyda yaratiladi:

1. Qatlamlar yordamida animatsiya yaratish:

- Har bir rasmni yangi qatlam sifatida Photoshopga yuklang.
- **"Window > Timeline"** menyusidan Timeline panelini oching.
- **"Create Frame Animation"** tugmasini bosing va **Create** ni tanlang.
- Har bir kadr uchun turli qatlamlarni ko'rsatib va berkitib, harakatlarni yaratib oling.
- Kadrlar uchun vaqt davomiyligini belgilash orqali animatsiyani sozlang.
- Animatsiyani tekshiring va eksport qiling.

2. Rasm ketma-ketligi yordamida animatsiya yaratish:

- Bir necha rasmlarni yoki rasm seriyasini kompyuteringizdan oching.
- **"File > Scripts > Load Files into Stack"** menyusidan rasmlarni bir-biriga qatlamlar sifatida yuklang.
- Keyin Timeline panelini oching va **Create Frame Animation** tugmasini bosing.
- Rasm ketma-ketligini kadrlar sifatida qo'shib, vaqt davomiyligini belgilash orqali animatsiyani yaratib oling.

- Animatsiyani tekshiring va eksport qiling.

3. Rasm to'plamidan kadrlar yaratish:

- *“File>Import>Video Frames to Layers”* menyusidan rasm to'plamidan kadrlar yaratishingiz mumkin.
- Rasm to'plamidagi har bir rasmni qatlam sifatida yuklang.
- Timeline panelida *“Create Frame Animation”* tugmasini bosing.
- Har bir kadr uchun turli qatlamlarni ko'rsatib va berkitib, animatsiya yaratib oling.
- Animatsiyani tekshiring va eksport qiling.

Tayyor ikki o'lchamni tasvir Photoshopga yuklab olinadi. Rasmni o'zini o'lchamida ochish kerak. Sababi kadrlar bilan ishlash jarayonida hosil ob'lishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish va natijaviy tasvirning sifati yuqori darajada bo'lishini ta'minlash. Natijaviy tasvirning sifati yuklab olinayotgan tasvirning sifatiga ham bog'liq.

Demak gif hosil qilishning amaliy bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu jarayon uchun *“Rasm ketma-ketligi yordamida animatsiya yaratish”* uslubini tadbiq qilib o'tamiz. Kerak bo'ladigan rasmlarni photoshop dasturida chizib olish kerak yoki mavjud rasmarni ketma ketlikda o'zining o'lchamidagi bitta hujjatga joylash tirish kerak bo'ladi. Jarayon davomida tayyor rasmlardan foydalanilganligi uchun photoshop dasturiy ta'minotidan import jarayoni boshlanadi.

“File>Scripts>Load File In To Stack...” buyrug'i tanlanadi. Ochilgan *“Load Layers”* oynasidan *“Browse...”* tugmasini bosib, kompyuter xotirasida kerakli rasmlar joylashgan faylga borib, kerakli rasmlar tanlanadi va *“OK”* tugmasi bosiladi. *“Browse...”* oynasida *“OK”* tugmasi bosiladi.

Har bir tanlangan rasm alohida ish hujjati sifatida dasturga yuklanadi. Barchasini birlashtirish va jarayonni asosiy qismini boshlash uchun *“Windows>Time Line”* oynasini ochib olish va oynaning markazida joylashgan

“Create Frame Animation” buyrug’i tanlanadi. Shundan so‘ng barcha rasmlar ketma-ket bir hujjatda jamlanadi.

Jarayon davomida etibor berish kerak bo‘lgan qism shuki, “*Time Line*” oynasida o‘ng tomon yuqori qismida joylashgan menyular bo‘limida “*Create New Layer For Each New Frame*” buyrug’i yoniq tugan bo‘lishi kerak. Tekshiri bo‘lgandan keyin aynan shu bo‘limdan “*Make frames from layers*” nuyrug’i tanlanadi. Bu buyrug’ bilan yuklab olingan har bir qatlam “*Time Line*” oynasiga animatsiya hosil qilish uchun quyidagi ko‘rinishda avtomatik ko‘chiriladi (1-rasm).

1-rasm. Make frames from layers

Har bir vaqt chizig‘idagi qatlamlarning davomiylik vaqtlari 1-rasmda A ko‘rsatgichdagi o‘rindan 0.2s ga almashtiriladi.

Tasvirning takrorlanishlar sonini har doim avtomatik qayta-qayta qo‘yilishligi uchun 1-rasmda B ko‘rsatgichdagi o‘rindan “Forever” buyrug‘iga o‘zgartiriladi.

Hujjatni GIF animatsiya sifatida saqlash va eksport qilib olish uchun “*File>export>save for web(legarcy)...*” buyrug‘i yoki “*Alt+Shift+Ctrl+S*” kamandasi bosiladi. Ochilgan “*Save For Web*” oynasidan “*Save*” buyrug‘i tanlanadi va kompyuter xotirasidan qayerga salanishi ko‘rsariladi. Shuning bilan gift animatsiya hosil qilish jarayoni o‘z yakuniga yetadi. Bu Jarayonda 5 dona ketma ket animatsiya uchun tayyorlangan rasmni photoshop dasturiga yuklab, uni “*Time Line*” oynasiga “*Frame*” sifatida o‘tkazildi, uning har “*Frame*”-larining davomiyligini kerakligi masalan 0.2s vaqt davomiylik qiymatlarini berib chiqildi. Qayta-qayta animatsiya takrorlanishi uchun kerakli parametri o‘zgartirildi.

Bu GIF animatsiya hosil qilishning eng sodda ko‘rinishi bo‘lib, aynan shu jarayon asosida ko‘plab kadrlarga o‘tish animatsiyalarini hosil qilish mumkin. Lekin photoshop dasturiy ta‘minotida animatsiya hosil qilish biroz noqulaylik beradi negaki undagi “*Time Line*” qismida ko‘plab vaqt yoki shakllarni boshqarish uchun allohidadan qatlab hosil qiladi va etiborli qismi har bir qatlamlar rastli grafika shaklida bo‘ladi. Bu esa dasturiy ta‘minotning qiyinroq ishlashi, hotiradan ko‘p joy talab qilishi va ish hujjatini ishlash vaqtida operativ hotiradan ko‘p foydalanishi natijasida kompyuter qiyinroq ishlashiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. МакДональд, М. Э. Adobe Photoshop СС. Работа с графикой и фотографиями. БХВ-Петербург, 2021. ISBN: 978-5-91671-636-6.
2. Абер, Д. Photoshop для чайников. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105104-5.
3. Павлова, Е. Иллюстратор и Photoshop. Работа с графикой для начинающих. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-104757-9.
4. Блейздел, М. Photoshop. Библия пользователя. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-103451-4.
5. Кельби, С. Adobe Photoshop. Руководство пользователя. БХВ-Петербург, 2020. ISBN: 978-5-91671-683-1.
6. Павлова, Е. Photoshop. 20 уроков для начинающих. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105200-1.
7. Павлова, Е. Photoshop. Работа с фотографиями. 200+ уроков. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105201-8.
8. Павлова, Е. Photoshop. Энциклопедия эффектов и фильтров. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105202-5.
9. Павлова, Е. Photoshop. Уроки по работе с текстом. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105203-2.
10. Павлова, Е. Photoshop. Рисование и создание векторной графики. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105204-9.

11. Павлова, Е. Photoshop. Работа с 3D-объектами. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105205-6.
12. Павлова, Е. Photoshop. Создание веб-сайтов. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105206-3.
13. Павлова, Е. Photoshop. Подготовка изображений к печати. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105207-0.
14. Павлова, Е. Photoshop. Горячие клавиши и советы профессионалов. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105208-7.
15. Павлова, Е. Photoshop. Как стать мастером. Эксмо, 2021. ISBN: 978-5-04-105209-4.

